

Received-Makale Geliş Tarihi 16.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2624-2637

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18124323

Hakan Özdemir

<https://orcid.org/0009-0003-1251-9029>

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/01etz1309>

Prof. Dr. Seçil Erökten

<https://orcid.org/0000-0002-3149-5267>

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/01etz1309>

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılığı, Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet ve Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Bakımından İncelenmesi

Inspection Of Pre-Service Science Teachers' Internet Addiction, Cyber Bullying, Cyber Victimization And Perception Of Information Technologies Self-Efficacy

ÖZET

İlişkisel tarama modeli kullanıldığı bu çalışma Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet bağımlılığı, siber zorbalık, siber mağduriyet ve bilişim teknolojileri öz yeterliliği bakımından incelenmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Ege Bölgesi'ndeki bir devlet üniversitesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları katılmış olup, veri toplama araçları olarak internet bağımlılık ölçeği, siber zorbalık ölçeği, siber mağduriyet ölçeği ve bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeklerin güvenilirlik, normallik analizlerinden sonra betimsel, ANOVA, post hoc LSD, Kruskal Wallis H, Mann-Whitney U, Bağımsız t-testi ve Pearson Korelasyon analizleri yapılmıştır. Sonuçlara göre; öğrenciler için sınıf düzeyi bakımından bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı ortalama puanlarda sınıflar arası anlamlı düzeyde bir fark bulunmamışken, internet bağımlılığı, siber zorbalık ve siber mağduriyet ortalama puanlarda sınıflar arası anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. Cinsiyet durumuna göre erkek öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı, siber zorbalık ve siber mağduriyetleri kız öğrencilerden yüksek çıkmıştır. Pearson korelasyon testine göre öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algıları ve internet bağımlılığı arasında, internet bağımlılığı ve siber mağduriyet arasında herhangi bir ilişki bulunamamış fakat internet bağımlılığı ile siber zorbalık arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde zayıf korelasyon bulunmuştur. Öğretmen adaylarının öğretmenliğe başlamadan önce lisans eğitimleri sırasında teknolojik araç-gereçlerin ve internet kullanımlarını geliştirecek eğitimler alması veya faaliyetlere katılması gerçekleştirilebilir. Bilişim teknolojilerinin ve internetin amaca uygun ve güvenli kullanım ile ilgili bireyler bilinçlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, Siber zorbalık, Siber mağduriyet, Bilişim teknolojileri.

ABSTRACT

This study using the relational screening model was conducted to examine pre-service science teachers' perceptions of internet addiction, cyberbullying, cyber victimization, and information technologies self-efficacy. Pre-service science teachers studying at a state university in the Aegean Region in the fall semester of the 2024-2025 academic year participated in the study, and the internet addiction scale, cyberbullying scale, cyber victimization scale and information technologies self-efficacy perception scale were used as data collection tools.s. After the reliability and normality analyzes of these scales, descriptive, ANOVA, post hoc LSD, Kruskal Wallis H, Mann-Whitney U, Independent t-test and Pearson correlation analyses were conducted. According to the results; while no significant difference was found between classes in the mean scores of information technologies self-efficacy perception in terms of grade level for students, a significant difference was found between classes in the mean scores of internet addiction, cyberbullying, and cyber victimization. Male students' perceived IT self-efficacy, cyberbullying, and cyber victimization were higher than female students' based on gender. According to the Pearson correlation test, no relationship was found between students' perceived information technologies self-efficacy and internet addiction, nor between internet addiction and cyber victimization. However, a statistically significant, weak positive correlation was found between internet addiction and cyberbullying. Before beginning their teaching careers, prospective teachers should receive training or participate in activities to improve their use of technological tools and the internet during their undergraduate education. Individuals should be informed about the appropriate and safe use of information technologies and the internet.

Keywords: Internet Addiction, Cyber bullying, Cyber Victimization, Information Technologies.

1. GİRİŞ

İnsanlar hayatını sürdürdüğü dönemin şartları ile uyumlu, rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek için kendilerini sürekli yenilemeleri, geliştirmeleri ve ortamlarına karşı hassas olmaları gerekmektedir. Hayat devam ettikçe ve zaman ilerledikçe hayat şartları da devamlı değişmektedir. Bu şartlara uyumlu bir şekilde yaşamının gerekliliklerinden biri olan eğitim önemli bir yere sahiptir. Eğitim ortamlarının da devamlı tarihin akışına uygun olarak değişmesi ve gelişmesi dönemin şartlarına uyumlu yaşamayı da kolaylaştırır. Bilgi ve iletişimin arttığı yaşadığımız bu çağda; bilgilerin artması, sorgulanması, analiz edilmesi ve sentezlenmesi ile gelişen bilim ve teknoloji hayati bir önem haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişime uygun olarak eğitim ortamlarının değişmesi ve gelişmesi bazı kavramların da önem kazanmasına sebep olmaktadır. Bu kavramlardan birisi olan öz yeterlilik algısı kişinin hayat koşullarına uyumlu yaşamasına yardımcı olmaktadır. Öz yeterlilik; bireylerin hedeflediği sonuçlar açısından kendi performansını planlayıp, bu amaçla sonuca ulaşacağına dair kendine olan inancıdır (Bandura, 1994). Öz yeterlilik algı seviyesi fazla olan insanlar çözülmesi zor problemle veya sıkıntılı bir durumla karşılaştıklarında, bunlarla baş etmeyi bir vazife olarak yorumlamaktadırlar. Bunun için öz yeterlilik algısının olumlu ve yüksek olması bireyin başarısı için önemli bir durumdur (Eryılmaz vd., 2020). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretim yaparken etkili kullanabilmesi için öz yeterlilik algısının yüksek olması gerekmektedir (Ekici ve Coruk, 2019).

Eğitim, sanayi, teknoloji, sağlık ve ticaret gibi birçok alanda bireylerin internete olan bağımlılığın artmasına bilişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmeler sebep olmaktadır. Bu değişim ve gelişmeler ile bireyler istedikleri her türlü bilgiye istedikleri zaman ulaşabilmektedir (Gencer, 2017). Bireylerin internete istedikleri zamanda ulaşabilmeleri bilişim teknolojilerinin kullanılabilirliğine ve verimliliğine katkı sağlamaktadır. İnternetin, verimli ve bilinçli kullanıldığında genellikle olumlu sonuçları olmakla birlikte olumsuz sonuçları da bulunmaktadır (Eryılmaz vd., 2020; Fadyushin vd., 2018). Gerek bilgi kaynağı gerek her an ulaşılabilir olması interneti küresel ihtiyaç haline getirmiş ve tüm yaşlardaki kişilere eğlence, ticaret, öğrenim, öğretim ve sosyal etkileşim sağlayarak geniş imkânlar sağlamaktadır (Taherdoost, 2022). Gidilemeyen ya da görülemeyen yerler ile ilgili bilgi sağlama, istenilen bilgiye hemen erişim, iletişimi hızlı bir şekilde sağlama, kaynakların ekonomik şekilde kullanılması gibi bireylere sayısız fayda sağlama olumlu yanları iken; dikkatsiz, verimsiz ve bilinçsiz internet kullanımı ile ortaya çıkan internet bağımlılığı, siber zorbalık, siber mağduriyet ve bilişim teknolojileri ile ilgili suçlar gibi problemler olumsuz yanlarıdır (Gencer, 2017). Yalan yanlış iletişim ve bilgiye olanak sağlama, kuralsız, denetimsiz, güvenliksiz ve limitsiz internet kullanımı; siber zorbalık, siber mağduriyet ya da bilişim suçlarına zemin oluşturması gibi önemli toplumsal sorunları beraberinde getirmektedir (Ayas ve Horzum, 2013; Erdoğan, 2023). Siber zorbalık, okul veya diğer ortamlarda sık sık ortaya çıkan zorbalığın siber ortamda görülme biçimi şeklinde değerlendirilmektedir (Slonje & Smith, 2008). Siber zorbalık; kamuoyu izleme, kişisel güvenlik ve mahremiyet, uluslararası suçlar veya grup suçları gibi sosyal problemlere siber zorbalığın etkisi vardır (Zhu vd., 2021). Siber zorbalık, yapan kişinin kendini gizlemesi ya da kamufle etmesi, istediği kişiye elektronik ortamda rahat ulaşması gibi sebeplerden ötürü normal zorbalığa göre mağdur sayısının çok olmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı da siber mağduriyet oranı artmaktadır. Siber mağduriyete maruz kalan bireylerde duygusal ve psikolojik sorunlar daha sarsıcı olabilmektedir (Dinç, 2020).

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. İnternet Bağımlılığı

İnsanların çoğu bağımlılığı; alkol ya da esrar gibi kimyasal maddelerin sürekli olarak kullanılması şeklinde bilir fakat gereksiz alışveriş, uzun süreli tv izleme, kumar, bilgisayar oyunları oynama gibi kimyasal madde içermeyen davranışsal şeylerin de bağımlılığı vardır (Griffiths, 1996). “İnternet bağımlılığı”, “uygun olmayan internet kullanımı” veya “aşırı internet kullanımı”; genel anlamda internetin aşırı kullanılması, bunun önlenememesi, internet girilemediği zamanlarda bireylerde saldırganlık ve aşırı kızgınlık durumunun görülmesi, internetsiz zamanın bir anlamı olmaması şeklinde his vermesi sonucu bireyin sosyal, aile ve meslek hayatının süreç içerisinde olumsuzlaşması şeklinde açıklanabilir (Arisoy, 2009; Young, 1996).

2.2. Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet

Olweus (1993), zorbalığı; “zorbalığa uğrayan veya kurban olan bir öğrencinin bir veya daha fazla öğrenci tarafından tekrarlı ve belli bir süre devam eden olumsuz davranışlara maruz kalması” olarak ifade etmektedir. Fiziksel, sözel ya da duygusal olan bu davranışlar rahatsız edici saldırgan davranışlardır. İtme,

urma, tekme atma veya dövme gibi müdahaleler fiziksel olanları; dalga geçme, küçümseme ya da lakap takma gibi söz ve cümlelerle ifade edilen davranışlarda sözel olanlardır. Bunların dışından el, kol, yüz veya baş ile yapılan, temas olmadan gerçekleşen davranışlarda söz konusudur (Olweus, 1993). Diğer saldırgan davranışlardan ayıran bu zorba davranışların önemli üç özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri olan sıklık; zorbalığın tekrarlayan saldırgan davranışlarını belirtmektedir. Diğer ikincisi olan güç; zorbalığa maruz kalan ile zorbalığı yapan arasındaki fiziksel, psikolojik ya da sosyal güç seviyesinin eşit olmaması durumudur. Üçüncüsü olan zarar verme; zorbanın mağdura genellikle fiziksel ya da psikolojik yönden zayıflatma amacı taşımaktadır. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve ilerlemesi ile siber zorbalık ve mağduriyet artmaktadır. Özellikle İnternet ortamlarında; cep telefonu, bilgisayar veya tablet aracılığı ile farklı şekillerde siber zorbalık yapma ya da sanal mağdur olma klasik zorbalık yapma veya zorbalığa maruz kalma kadar kolaylaşmıştır (Deniz ve Çalışgan, 2015; Khan vd., 2020). Siber zorbalık, teknik ve mesleki eğitimde önemli bir problem haline gelmektedir (Walrave & Heirman, 2011). Siber zorbalık için, zaman zaman bazı araştırmalar baz alınarak “internet saldırganlığı”, “internet tacizi” ve “elektronik zorbalık” gibi adları da verilmektedir (Eker, 2022). Siber zorbalığa maruz kalan bireye siber mağdur denirken, sosyal medya ya da diğer dijital platformlar gibi alanlarda zararlı davranışlar ve saldırıya maruz kalmak siber mağduriyet olarak ifade edilmektedir (Nugroho vd., 2024). Siber mağduriyete maruz kalan birey sadece psikolojik ya da duygusal bakımdan değil, sosyal ve iş hayatı bakımından da bazı mağduriyetler yaşayabilir (Karaca vd., 2021).

2.3. Bilişim Teknolojileri Öz Yeterliliği Algısı

Öz yeterlilik algısı; Bandura (1994) tarafından, kişinin bir fiili organize etmesi ve yapması potansiyeli olarak ifade etmekte, olumsuz ve problemlili durumlarla baş edebilme kabiliyeti ile bağdaştırılmaktadır. Eğitim ve öğretim alanlarında öğretmenlerin ve öğrencilerin öz yeterlilik algısının yüksek olması olumlu bir etkiye sahiptir (Eryılmaz vd., 2020). Akademik başarının artırılmasının önemli elemanlarından biri de öz yeterliliğdir. Öz yeterlilik algısının yüksek olması akademik başarının artmasını sağlamaktadır (Balali vd., 2018). Bilgisayar destekli ya da bilgisayar temelli öğretim kullanılmasının kolay ve verimli olması için öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algı düzeyleri tespit edilip, düzeylerini yükseltmeye yönelik çalışmalar gerekmektedir. Özellikle işitsel ve görsel yazılım teknikleri kullanmak sureti ile çoklu ortam materyallerinin ve yazılımın hazır duruma getirilmesinde bilişim teknolojileri ile ilgili öz yeterlilik algılarının yüksek olması bilgisayar destekli öğretimde önemli bir durumdur (Ekici vd., 2012).

3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ve PROBLEM DURUMU

Yaşadığımız bu zaman diliminde bilim ve teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesinin olumsuz sonuçlarından olan ve eğitim-öğretim süreçlerinde dikkate alınması gereken internet bağımlılığı, siber zorbalık ve siber mağduriyet öğrencileri olumsuz etkilemektedir. İnternet bağımlılığı, siber zorbalık ve siber mağduriyet, bireylerin psikolojik, duygusal hatta ekonomik olarak olumsuz bir duruma düşmelerine neden olmakta bu da onların yaşamlarını özellikle eğitim-öğretimlerini etkilemektedir. Yine bilim ve teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesine paralel olarak bilişim teknolojilerinin önemini artırmıştır. Bilişim teknolojilerinin öneminin artması onunla ilgili olan bazı kavramlarında önemi artmıştır. Bunlardan biri bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısıdır. Öğretmen adaylarının ya da öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algı seviyesi yüksek olması onların, zor sorunlarla karşılaştıklarında mücadele etmeyi büyük sorumluluk olarak görmesini sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı da fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri öz yeterliliği algısı, internet bağımlılığı, siber zorbalık ve siber mağduriyet bakımından incelemektir. Bu amaçla çalışmada aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:

1. Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet bağımlılığı, siber zorbalık, siber mağduriyet ve bilişim teknolojileri öz yeterlilik algı düzeylerinde sınıflar arası fark var mıdır?
2. Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet bağımlılığı, siber zorbalık, siber mağduriyet bilişim teknolojileri öz yeterlilik algı düzeylerinde cinsiyetler arası fark var mıdır?
3. Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısının internet bağımlılığına etkisi var mıdır?
4. Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet bağımlılığının, siber zorbalığa etkisi var mıdır?
5. Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet bağımlılığının, siber mağduriyete etkisi var mıdır?

4. YÖNTEM

4.1. Araştırmanın Modeli

Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet bağımlılığı, siber zorbalık, siber mağduriyet ve bilişim teknolojileri öz yeterliliği algısı yönünden incelendiği bu çalışmada ilişki tarama modeli kullanılmıştır. Bu model, “geçmişte ya da şu an var olan bir durumu var olduğu şekliyle tespit etmeyi amaçlayan araştırma modelidir”. Burada önemli olan var olanı değiştirmeden ona müdahale etmeden gözlemleyebilmektir. Eğitim, tıp veya başka bazı alanlarda bir olayı tanıma ve geriye dönük araştırmalar ile çeşitli alanlardaki betimsel, kitaplık ve tarihsel adlarla anılan çalışmaların tamamı birer tarama modelidir (Karasar, 2023 s. 109).

4.2. Çalışma Grubu

Bu çalışmanın grubunu Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitim Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 152 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin betimsel özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Öğrencilerin Betimsel Özellikleri

Sınıflar	Kız	Erkek	%
1. sınıf	17	3	13
2. sınıf	39	16	36
3. sınıf	31	10	27
4. sınıf	26	10	24
Toplam	113	39	100

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışma grubunu; 1. sınıftan 17 kız 3 erkek, 2. sınıftan 39 kız 16 erkek, 3. sınıftan 31 kız 10 erkek 4. sınıf öğrencisi, 26 kız 10 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 113 kız 39 erkek öğrenci oluşturmaktadır.

4.3. Çalışmada Kullanılan Ölçme (Veri Toplama) Araçları

Çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarına internet bağımlılığı ölçeği, siber zorbalık ölçeği, siber mağduriyet ölçeği ve bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı ölçeği olmak üzere 4 ölçek uygulanmıştır.

4.3.1. İnternet Bağımlılığı Ölçeği: Öğretmen adaylarının internet bağımlılığı ölçmek amacıyla, Günüş (2009) tarafından geliştirilmiş olan 35 maddeden oluşan 5’li likert tipi (Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum) İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı olan Cronbach alfa değeri ölçeği geliştiren tarafından 0.94 olarak hesaplanmıştır.

4.3.2. Siber Zorbalık Ölçeği: Fen bilgisi Öğretmen adaylarının siber zorbalıklarını ölçmek amacıyla, Arıcak, Kınay ve Tanrıku (2012) tarafından geliştirilen ve 24 maddeden oluşan 4’ lü likert tipi (Hiçbir Zaman, Bazen, Çoğu Zaman ve Her Zaman) Siber Zorbalık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı olan Cronbach alfa değeri ölçeği geliştirenler tarafından 0.95 olarak hesaplanmıştır.

4.3.3. Siber Mağduriyet Ölçeği: Fen bilgisi Öğretmen adaylarının siber mağduriyet durumlarının ölçmek amacı ile Arıcak vd., (2012) tarafından geliştirilen, 24 maddeden oluşan ve Evet” ve “Hayır” şeklinde yanıtlanan Siber Mağduriyet Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğin güvenirlik katsayısı olan Cronbach alfa değeri ölçeği geliştirenler tarafından 0.89 olarak hesaplanmıştır.

4.3.4. Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği: Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerine yönelik öz yeterlilik algılarını ölçmek amacı ile Ekici, Ekici ve Kara (2012) tarafından geliştirilen ve 27 olumlu maddeden oluşan 5’li likert tipi (Kesinlikle katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum) Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeği geliştirenler tarafından ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısını 0.97 olarak hesaplanmıştır.

4.4. Verilerin Analizi

Bu çalışmadaki verilerin analizi SPSS 25 paket programı ile yapılmış olup analizde 152 fen bilgisi öğretmen adayının İnternet Bağımlılığı Ölçeği, Siber Zorbalık Ölçeği, Siber Mağduriyet Ölçeği ve Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğine verdikleri cevaplardan elde edilen veriler kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre; güvenirlik katsayıları olan Cronbach alfa değerleri; İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin 0.95, Siber Zorbalık Ölçeğinin 0.94, Siber Mağduriyet Ölçeğinin 0.90 ve Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin ise 0.95 olarak hesaplanmıştır.

Çalışmada kullanılan ölçeklerden elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini incelemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov analizi yapılmıştır. Çünkü katılımcı sayısı 30'un üzerindedir. Eğer Çarpıklık ve basıklık değerleri -1.5 ile 1.5 arası ise normal dağılım göstermektedir (Tabachnick ve Fidelle, 1996). İnternet bağımlılığı ölçeğinin Kolmogorov-Smirnov analizi yapıldığında; çarpıklık=0.96, basıklık=1.12 olduğundan normal dağılım göstermekte, Siber zorbalık ölçeğinin Kolmogorov-Smirnov analizi yapıldığında; çarpıklık=4.75, basıklık=26.94 ve Siber mağduriyet ölçeğinin Kolmogorov-Smirnov analizi yapıldığında; çarpıklık=1.51, basıklık=1.746 olduğundan normal dağılım göstermemektedir Bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı ölçeğinin Kolmogorov-Smirnov analizinde ise çarpıklık= -0.5, basıklık=0.70 olduğundan normal dağılım göstermektedir.

5. BULGULAR

5.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgu ve Yorumlar

Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet bağımlılığı, siber zorbalık, siber mağduriyet ve bilişim teknolojileri öz yeterlilik algı düzeylerinde sınıflar arası fark var mıdır? şeklinde ifade edilen birinci alt probleme ilişkin bulgu ve yorumlar aşağıda verilmiştir.

İnternet Bağımlılık Ölçeği normal dağılım gösterdiği için birinci alt problemin cevabını bulmak için ANOVA analizi yapılmış ve bulgular Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. İnternet bağımlılık ölçeği puanlarının sınıf değişkenine ilişkin ANOVA sonuçları

Grup	N	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	Sd	KO	F	p
1.sınıf	20	2.00	0.51	Gruplar Arası	4.83	3	1.61		
2.sınıf	55	2.19	0.68	Gruplar İçi	65.56	148	0.44	3.64	0.01
3.sınıf	41	2.51	0.62	Toplam	70.39	151			
4.sınıf	36	2.43	0.76						
Toplam	152	2.31	0.68						

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Ölçeğinden elde edilen puanlarının ortalaması $\bar{x}=2.31$ olarak bulunmuştur. Elde edilen bu bulguya göre öğrencilerin internet bağımlılığı “Katılmıyorum” düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. Sınıfların puan ortalamalarına baktığımızda 1. sınıf için $\bar{x}=2.00$ ve 2. sınıf için $\bar{x}=2.19$ bulunduğundan sınıfın internet bağımlılığı “Katılmıyorum” düzeyinde, 3. sınıf için $\bar{x}=2.51$ bulunduğundan sınıfın internet bağımlılığı “Kararsızım” düzeyinde, 4. sınıf için $\bar{x}=2.43$ bulunduğundan sınıfın internet bağımlılığı “Katılmıyorum” düzeyinde çıkmıştır. Öğrenciler için İnternet Bağımlılığı sınıf düzeyine bağlı olarak ortalama puanlarda anlamlı bir farkın söz konusu olup olmadığını tespit edebilmek adına tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. ANOVA analiz sonuçları $F(3-148)=3.64$; $p<0.05$ şeklinde olup bu sonuçlara göre sınıflar arası anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. Bu farkın hangi sınıf düzeyinden kaynaklandığını tespit amacıyla post hoc LSD testi yapılmış ve sonuçları Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. İnternet bağımlılık ölçeği puanlarının sınıf değişkenine ilişkin LSD testi sonuçları

Gruplar (i)	Gruplar (j)	$\bar{x}_i - \bar{x}_j$	Sh_{ij}	p
1.sınıf	2.sınıf	-0.18	0.17	0.29
	3.sınıf	-0.51	0.18	0.01
	4.sınıf	-0.43	0.19	0.02
	1.sınıf	0.18	0.17	0.29
2.sınıf	3.sınıf	-0.32	0.14	0.02
	4.sınıf	-0.24	0.14	0.09
	1.sınıf	0.51	0.18	0.01
3.sınıf	2.sınıf	0.32	0.14	0.02
	4.sınıf	0.08	0.15	0.60
	1.sınıf	0.42	0.18	0.23
4.sınıf	2.sınıf	0.24	0.14	0.09
	3.sınıf	-0.08	0.15	0.60

Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek adına yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden LSD testinden elde edilen bulgulara göre 1.-3., 1.-4., 2.-3. sınıf arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Birinci ve üçüncü sınıf karşılaştırıldığında 3. sınıf lehine, birinci ve dördüncü sınıf karşılaştırıldığında 4. sınıf lehine, ikinci ve üçüncü sınıf karşılaştırıldığında 3. sınıf lehine bir artış gözlenmektedir.

Öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği normal dağılım göstermediği için birinci alt problemin cevabını bulmak için Kruskal Wallis H analizi yapılmış ve bulgular Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Siber zorbalık ölçeği puanlarının sınıf değişkenine ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları

Grup	N	Sıra Ortalaması	sd	Kruskal Wallis H	p
1.Sınıf	20	78.25			
2. Sınıf	55	60.84	3	32.86	0.00
3. Sınıf	41	68.51			
4. Sınıf	36	108.56			

Tablo 4 incelendiğinde 1. sınıf sıra ortalaması 78.25, 2. sınıf sıra ortalaması 60.84, 3. sınıf sıra ortalaması 68.51, 4. sınıf sıra ortalaması 108.56 olduğu görülmektedir. 4. sınıfın sıra ortalaması en yüksek iken 2. sınıfın sıra ortalaması en düşüktür. Kruskal Wallis H sonuçlarına baktığımızda sınıflar arasında siber zorbalık yönünden anlamlı bir farklılık görülmektedir ($H=32.86$, $p<0.05$). Farklılığın hangi sınıf lehine olduğunu öğrenmek için parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Siber zorbalık ölçeği puanlarının sınıf durumuna göre Mann-Whitney U testi sonuçları

Grup	N	Sıra Ortalaması	Mann-Whitney U	z	p
1.Sınıf	20	44.60	418.00	-1.94	0.05
2.Sınıf	55	35.60			
1.Sınıf	20	33.65	357.00	-0.91	0.37
3.Sınıf	41	29.71			
1.Sınıf	20	21.00	210.00	-2.61	0.01
4.Sınıf	36	32.67			
2.Sınıf	55	45.98	989.00	-1.26	0.21
3.Sınıf	41	51.88			
2.Sınıf	55	35.25	399.00	-5.20	0.00
4.Sınıf	36	62.42			
3.Sınıf	41	28.93	325.00	-4.38	0.00
4.Sınıf	36	50.47			

Tablo 5’i incelediğimizde 1. sınıf ile 4. sınıf ($z= -2.61$), 2. sınıf ile 4. sınıf ($z= -5.20$), 3. sınıf ile 4. sınıf ($z= -4.38$) arasında anlamlı düzeyde fark bulunmaktadır ($p<0.05$). Sıra ortalamalarını incelediğimizde birinci ve dördüncü sınıf karşılaştırıldığında 4. sınıf lehine, ikinci ve dördüncü sınıf karşılaştırıldığında 4. sınıf lehine, üçüncü ve dördüncü sınıf karşılaştırıldığında 4. sınıf lehine olmaktadır.

Öğrencilerin Siber Mağduriyet Ölçeği normal dağılım göstermediği için birinci alt problemin cevabını bulmak için Kruskal Wallis H analizi yapılmış ve bulgular Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Öğrencilerin siber mağduriyet ölçeği puanlarının sınıf değişkenine ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları

Grup	N	Sıra Ortalaması	sd	Kruskal Wallis H	p
1. Sınıf	20	80.65			
2. Sınıf	55	59.93	3	21.94	0.00
3. Sınıf	41	80.94			
4. Sınıf	36	99.04			

Tablo 6 incelendiğinde 1. sınıf sıra ortalaması 80.65, 2. sınıf sıra ortalaması 59.93, 3. sınıf sıra ortalaması 80.94, 4. sınıf sıra ortalaması 99.04 olduğu görülmektedir. 4. sınıfın sıra ortalaması en yüksek iken 1. sınıfın sıra ortalaması en düşüktür. Kruskal Wallis H sonuçlarına baktığımızda sınıflar arasında siber zorbalık yönünden anlamlı bir farklılık görülmektedir ($H=21.94$, $p<0.05$). Farklılığın hangi sınıf lehine olduğunu öğrenmek için parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Siber mağduriyet ölçeği puanlarının sınıf durumuna göre Mann-Whitney U testi sonuçları

Grup N	Sıra Ortalaması	Mann-Whitney U	z	p	
1.Sınıf	20	46.55	379.00	-2.17	0.03
2.Sınıf	55	34.89			
1.Sınıf	20	30.75	405.00	-0.08	0.94
3.Sınıf	41	31.12			
1.Sınıf	20	24.35	277.00	-1.43	0.15
4.Sınıf	36	30.81			
2.Sınıf	55	41.87	763.00	-2.83	0.00
3.Sınıf	41	57.39			
2.Sınıf	55	36.16	449.00	-4.52	0.00
4.Sınıf	36	61.03			
3.Sınıf	41	34.43	550.50	-1.93	0.05
4.Sınıf	36	44.21			

Tablo 7’yi incelediğimizde 1. sınıf ile 2. sınıf ($z= -2.17$), 2. sınıf ile 3. sınıf ($z= -2.83$), 2. sınıf ile 4. sınıf ($z= -4.52$) arasında anlamlı düzeyde fark bulunmaktadır ($p<0.05$). Sıra ortalamalarını incelediğimizde birinci ve ikinci sınıf karşılaştırıldığında 1. sınıf lehine, ikinci ve üçüncü sınıf karşılaştırıldığında 3. sınıf lehine, ikinci ve dördüncü sınıf karşılaştırıldığında 4. sınıf lehine olmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği normal dağılım gösterdiği için birinci alt problemin cevabını bulmak için ANOVA analizi yapılmış ve bulgular Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı ölçeği puanlarının sınıf değişkenine ilişkin ANOVA sonuçları

Grup	N	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	Sd	KO	F	p
1.sınıf	20	3.44	0.73	Gruplar Arası	0.72	3	0.24		
2.sınıf	55	3.57	0.72	Gruplar İçi	75.71	148	0.51	0.47	0.71
3.sınıf	41	3.44	0.73	Toplam	76.43	151			
4.sınıf	36	3.58	0.69						
Toplam	152	2.31	0.68						

Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerin Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinden elde edilen puanlarının ortalaması $\bar{x}=3.52$ olarak bulunmuştur. Elde edilen bu bulguya göre öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algıları “Katılıyorum” düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. Sınıfların puan ortalamalarına baktığımızda 1. ve 3. sınıf için $\bar{x}=3.44$ bulunduğundan, bu sınıfların bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı “Orta Düzeyde Katılıyorum” düzeyinde, 2. sınıf için $\bar{x}=3.57$ bulunduğundan sınıfın bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı “Katılıyorum” düzeyinde, 4. sınıf için $\bar{x}=3.58$ bulunduğundan sınıfın bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı “Kesinlikle Katılıyorum” düzeyinde çıkmıştır. Öğrenciler için Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı sınıf düzeyine bağlı olarak ortalama puanlarda anlamlı bir farkın söz konusu olup olmadığını tespit edebilmek adına tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. ANOVA analiz sonuçları; $F(3-148) = 0.47$; $p > 0.05$ şeklinde bulunmuş ve sınıflar arası anlamlı düzeyde bir fark yoktur. Bu sonuca göre sınıf düzeylerinin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısında bir fark yaratmadığını söyleyebiliriz.

5.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgu ve Yorumlar

Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet bağımlılığı, siber zorbalık ve siber mağduriyet ve bilişim teknolojileri öz yeterlilik algı düzeylerinde cinsiyetler arası fark var mıdır? şeklinde ifade edilen ikinci alt probleme ilişkin bulgu ve yorumlar aşağıda verilmiştir.

İnternet Bağımlılık Ölçeği normal dağılım gösterdiği için cinsiyet durumuna göre farklılığını inceleyebilmek için bağımsız t-testi yapılmış ve bulgular Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. İnternet bağımlılık ölçeği puanlarının cinsiyet durumuna göre bağımsız t-testi sonuçları

Grup	N	\bar{x}	SS	Sh \bar{x}	t	Sd	p
Kız	113	2.26	0.64	0.06	-1.33	150	0.19
Erkek	39	2.43	0.79	0.13			

Tablo 9’a göre erkek öğrencilerin İnternet Bağımlılık Ölçeği puanlarının ortalamaları ($\bar{x}=2.43$) kız öğrencilerden ($\bar{x}=2.26$) daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan bağımsız t-testi sonucuna göre [$t(152) = -1.33$; $p > 0.05$] anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Siber Zorbalık Ölçeği normal dağılım göstermediği için cinsiyet durumuna göre farklılığını inceleyebilmek için Mann-Whitney U testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 10’da yer almaktadır

Tablo 10. Siber zorbalık ölçeği puanlarının cinsiyet durumuna göre Mann-Whitney U testi sonuçları

Grup	N	Sıra Ortalaması	Mann-Whitney U	z	p
Kız	113	68.87	1341.00	-3.98	0.00
Erkek	39	98.62			

Tablo 10’da göre erkek öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği puanlarının ortalamaları ($\bar{x}=98.62$) kız öğrencilerden ($\bar{x}=68.87$) daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann-Whitney U testi sonucuna göre [$z(152) = -3.98$; $p < 0.05$] erkekler lehine anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur.

Siber Mağduriyet Ölçeği normal dağılım göstermediği için cinsiyet durumuna göre farklılığını inceleyebilmek için Mann-Whitney U testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 11’de yer almaktadır.

Tablo 11. Siber mağduriyet ölçeği puanlarının cinsiyet durumuna göre Mann-Whitney U testi sonuçları

Grup	N	Sıra Ortalaması	Mann-Whitney U	z	p
Kız	113	72.27	1725.50	-2.07	0.04
Erkek	39	88.76			

Tablo 11’e göre erkek öğrencilerin Siber Mağduriyet Ölçeği puanlarının ortalamaları ($\bar{x}=88.76$) kız öğrencilerden ($\bar{x}=72.27$) daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup

olmadığını belirlemek için yapılan Mann-Whitney U testi sonucuna göre [$z(152) = -2.07$; $p < 0.05$] erkekler lehine anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur.

Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği normal dağılım gösterdiği için ikinci alt problemin cevabını bulmak için bağımsız t-testi yapılmış ve bulgular Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12. Bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı ölçeği puanlarının cinsiyet durumuna göre bağımsız t-testi sonuçları

Grup	N	\bar{x}	SS	Sh \bar{x}	t	Sd	p
Kız	113	3.39	0.60	0.06	-3.94	150	0.00
Erkek	39	3.89	0.87			0.14	

Tablo 12’ye göre erkek öğrencilerin Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği puan ortalaması 3.89 iken kız öğrencilerin puan ortalaması 3.39 bulunmuştur. Bu, bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı ölçeği puanlarının ortalamalarına göre erkek öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı, kız öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Kız ve erkek öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısını inceleyebilmek için uygulanan bağımsız t-testi sonucunda [$t(152) = -3.94$; $p < 0.05$] erkekler lehine anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur.

5.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgu ve Yorumlar

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısının internet bağımlılığına etkisi var mıdır? şeklinde ifade edilen üçüncü alt problemin incelenmesi için Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. İki değişken arasındaki ilişkiyi bulmak için pearson ilişki katsayısı (r) kullanılır. $-1 < r < 1$ ’de 1’e yaklaştıkça iki değişken arasında ilişki pozitif yönde kuvvetlenir, -1’e yaklaştıkça negatif yönde kuvvetlenir. Korelasyon katsayısının 1.00 olması mükemmel bir pozitif ilişkiyi; -1.00 olması mükemmel bir negatif ilişkiyi; 0.00 olması da ilişkinin olmadığını göstermektedir. Hipotezler çift yönlü olduğu için anlamlılık düzeyi (p) 0.01 alınır (Büyüköztürk, 2024, 32-34).Yapılan Pearson Korelasyon analizi sonuçları Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13. Bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı ve internet bağımlılığı arasındaki korelasyon analizi sonuçları

	Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Puanı	İnternet Bağımlılığı Puanı
Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Puanı	r	1
	p	-0.05
	N	0.53
İnternet Bağımlılığı Puanı	r	152
	p	-0.05
	N	0.53
		152

Tablo 13 incelendiğinde; $p > 0.01$ olduğundan iki değişken arasında herhangi bir ilişki yoktur. Öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algılarının, internet bağımlılığına herhangi bir etkisi yoktur. Elde edilen bulgulara öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algılarının olumlu ya da olumsuz olması internet bağımlılığında farklılık yaratmadığı söylenebilir.

5.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgu ve Yorumlar

Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet bağımlılığının, siber zorbalığa etkisi var mıdır? şeklinde ifade edilen dördüncü alt problemin incelenmesi için Pearson Korelasyon analizi yapılmış ve sonuçlar tablo 14’te verilmiştir.

Tablo 14. İnternet bağımlılığı ve siber zorbalık arasındaki korelasyon analizi sonuçları

	İnternet Bağımlılığı Puanı	Siber Zorbalık Puanı
İnternet Bağımlılığı Puanı	r	1
	p	0.23
	N	0.00*
Siber Zorbalık Puanı	r	152
	p	0.23
	N	0.00*
		152

* $p < 0.01$

Tablo 14 incelendiğinde Pearson korelasyon testi sonucuna göre; internet bağımlılığı puanı ile siber zorbalık puanı arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r = 0.23$, $p < 0.01$). Bu bulguya göre korelasyon pozitif olması, internet bağımlılığı puanı arttığında siber zorbalık puanı arttığını göstermektedir.

5.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgu ve Yorumlar

Fen bilgisi öğretmen adaylarının internet bağımlılığının, siber mağduriyete etkisi var mıdır? şeklinde ifade edilen beşinci alt problemin incelenmesi için Pearson Korelasyon analizi yapılmış ve sonuçlar tablo 15’de verilmiştir.

Tablo 15. İnternet bağımlılığı ve siber mağduriyet arasındaki korelasyon analizi sonuçları

		İnternet Bağımlılığı Puanı	Siber Mağduriyet Puanı
İnternet Bağımlılığı Puanı	<i>r</i>	1	0.15
	<i>p</i>		0.06
	<i>N</i>	152	152
Siber Mağduriyet Puanı	<i>r</i>	0.15	1
	<i>p</i>	0.06	
	<i>N</i>	152	152

Tablo 15 incelendiğinde; $p > 0.01$ olduğundan İnternet Bağımlılığı ve Siber Mağduriyet arasında herhangi bir ilişki yoktur. Öğrencilerin internet bağımlılığının, siber mağduriyete herhangi bir etkisi yoktur. Elde edilen bulgulara internet bağımlılığının olumlu ya da olumsuz olması siber mağduriyette farklılık yaratmadığı söylenebilir.

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

Günümüz bilgi ve teknoloji çağı olduğundan bilişim teknolojileri hayatımızın her alanını kaplamaktadır. Ev, iş, eğitim hayatında önemli bir yer kaplayan bilişim teknolojileri; eğitimde, eğitimin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması yönünden vazgeçilmez bir konuma gelmiştir. Öğrenciler, zamanın şartlarına uygun yaşamak istiyorlarsa o eğitimlerini de zamanın koşullarına göre almaları gerekmektedir. Yaşadığımız bu teknoloji çağında eğitim ortamlarında eğitim-öğretim teknolojilerinden faydalanılması öğrencilerin ileri seviye eğitim almalarına yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı da bilişim teknolojilerinin etkili, verimli, faydalı, amaç ve hedeflerine uygun kullanılması önem arz etmektedir. Öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algıları yüksek olursa eğitim ortamlarında bilişim teknolojilerinden daha çok yarar sağlarlar, verim elde ederler, amaç ve hedeflerine uygun olarak faydalanırlar ve okul veya ders başarılarını da artırmış olurlar. Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adayları için sınıf düzeyine bağlı olarak Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği ortalama puanlarda anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit edebilmek adına tek yönlü varyans analizi yapılmış olup bu ANOVA sonuçlarına göre sınıflar arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunamamıştır. Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımı öz yeterlilik düzeylerinin yaş ve eğitim durumu değişkenlerine göre farklılaşma meydana getirmediği sonucunu elde eden Türkyılmaz’ın (2022) çalışması, yaş değişkeninin bilgisayar kullanımı öz yeterlilik algılarında bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşan Burmabıyık’ın (2014) çalışması, yaş, medeni durum değişkenleri açısından bakıldığında öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgileri ölçek toplam puanı açısından anlamlı farklılık göstermediği sonucunu elde eden Ekici ve Coruk’un (2019) çalışması araştırma sonuçlarımız ile benzerlik göstermektedir. Bu çalışmanın sonucundan farklı sonuçlar elde eden araştırmalar da bulunmaktadır. Ektiricioğlu, Arslantaş ve Yüksel’in (2020) yaptıkları çalışmaya göre ergenlerde teknoloji bağımlılığının giderek arttığı sonucuna varılmıştır. Bunun nedeni ise ergenlerin heyecan arama, riske girme, sürekli bir şeyler yapma istekleri ve heyecan arama davranışları, internet, dijital oyun, sosyal medya, tablet ve akıllı telefon bağımlılığı gibi teknolojik bağımlılıklara eğilimlerini daha da artırmaktadır. Ergenlik dönemi bilişim teknolojileri bakımından kritik dönem olarak değerlendirilebilmektedir. Eryılmaz vd. (2020) yaptıkları çalışmada, lise öğrencilerinin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algılarının yaşa göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bilişim teknolojileri öz yeterlilik algılarında sınıf düzeyinin belirleyici olduğu vurgulanmış ve sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin teknolojiden yararlanma konusunda daha bilgili ve ilgili oldukları görülmüştür.

Bu çalışmamızda cinsiyet bakımından elde edilen bulgulara göre Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği puanlarının ortalamalarına göre erkek öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algısı, kız öğrencilerden daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Polat’ın (2023) yaptığı çalışmada; betimsel olarak elde edilen bulgulara göre cinsiyet bakımından erkekler lehine öz yeterlik algı puanlarında bir fark tespit edilmiştir fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir. Ayrıca Eryılmaz vd., (2020), çalışmalarına göre öğrencilerin cinsiyetlerine göre bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Bu çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgulara göre İnternet Bağımlılığı Ölçeğinden elde edilen puanlarının ANOVA analiz sonuçlarına göre sınıflar arası anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. Birinci ve üçüncü sınıf karşılaştırıldığında 3. sınıf lehine, birinci ve dördüncü sınıf karşılaştırıldığında 4. sınıf lehine, ikinci ve üçüncü sınıf karşılaştırıldığında 3. sınıf lehine bir artış gözlenmiştir. Çalışmamıza paralel olarak; Taş vd., (2014), yaptıkları çalışma sonuçlarına göre internet bağımlılık düzeyiyle sınıflar arasında anlamlı farklılık bulunmuş olup, 9. sınıflarla 10. ve 11. sınıfa devam eden öğrenciler arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılık 11. sınıf lehinedir yani 11. sınıfa devam eden öğrencilerin internet bağımlılık düzeyinin daha fazla olduğu belirtilmiştir. Ayas ve Horzum (2013), yaptıkları çalışma sonuçlarına göre internet kullanımının sınıf düzeyi arasında anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmada sınıf seviyesinin artmasıyla birlikte internet bağımlılık düzeyinin arttığı belirtilmiştir. Sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin bağımlılık düzeyinin altı ve yedinci sınıftaki öğrencilerden daha yüksek olmasını bu öğrencilerin bilgisayar kullanma becerilerinden ve teknolojik imkânlarının diğer sınıflardaki öğrencilerden daha iyi olması olarak belirtilmiştir. Bu çalışma sonuçlarından farklı sonuçların elde edildiği çalışmalarda mevcuttur. Cengiz (2020), üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ile düzenli spor etkinliği arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yaptığı çalışma sonuçlarına göre internet bağımlılık düzeyleri ile yaş değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülemediği tespit edilmiştir. Eryılmaz vd. (2020) yaptıkları çalışmada, lise öğrencilerinin internet bağımlılığının yaşa ve sınıf düzeyine göre değişmediği tespit edilmiştir. Yurdakoş ve Biçer (2019), sağlık yönetimi bölümünde okuyan üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin akademik ertelemeleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yaptıkları çalışma sonuçlarına göre 19 yaşın altında olan öğrencilerin internet bağımlılığı 21 yaşında olan öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır. Yaş arttıkça internet bağımlılığı azalmaktadır.

Çalışmamızda erkek ve kız öğrencilerin İnternet Bağımlılık Ölçeği puanları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır. Üniversite öğrencilerinin özellikle kızların aile baskısından uzak, özgür ve bilinçli bir şekilde interneti kullandığından, ergenlik döneminden çıkıp gençlik döneminde geldikleri için duyguları ile değil de mantıkları ile hareket ettiklerinden erkek ve kız öğrencilerin internet bağımlılıkları arasında fark oluşmamış olabilir. Çalışmamızın sonucundan farklı olarak Gencer'in (2017) ortaokul öğrencileri ile yaptığı çalışmasına göre, internet bağımlılığı erkek öğrencilerde kız öğrencilerden daha fazla çıkmıştır. Üneri ve Tanırdır (2011), Tanrıverdi (2012), Doğan (2013) ile Yılmaz vd. (2014) tarafından yapılan araştırmalara göre internet bağımlılığı erkeklerde kızlardan daha fazladır. Bunun sebebi erkek çocukların internette daha fazla zaman geçirme imkânlarının olması olabilir. Günüş'ün (2009) çalışma sonuçlarında da erkek öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin kız öğrencilere oranla daha yüksek seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Genel itibarıyla erkek öğrencilerin bağımlılık düzeylerinin kız öğrencilere oranla daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Türk toplumunda kız çocukların denetiminden erkeklerden fazla olması, yine kızların sosyal alanlara girme isteğinin düşük olması, utangaçlık duygusunun verdiği baskı ile iletişimde sıkıntı yaşamaları, dijital araç gereçlere erişimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bunlardan farklı sonuç elde edilen Cengiz (2020) tarafından yapılan çalışmada, cinsiyet bakımından kadın ve erkek öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı düzeyde farklılık görülmüş ve bu farklılık kadın öğrenciler lehine çıkmıştır.

Öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeğinin sınıfa göre farklılığını inceleyen sonuçlara göre sınıflar arası anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. Birinci ve dördüncü sınıf karşılaştırıldığında 4. sınıf lehine, ikinci ve dördüncü sınıf karşılaştırıldığında 4. sınıf lehine, üçüncü ve dördüncü sınıf karşılaştırıldığında 4. sınıf lehine olmaktadır. Gencer (2017) ortaokul öğrencileri ile yaptığı çalışmasına göre 8. sınıf öğrencilerinin 7. sınıf öğrencilerine göre daha fazla siber zorba oldukları tespit edilmiştir. Yakut'un (2012) çalışma sonuçlarında lise öğrencilerinin şiddet eğilim düzeyleri arasında sınıf düzeyi bakımından anlamlı farklılık gösterdiği belirtilmekte, üst sınıflardaki öğrencilerin şiddet eğilimlerinin alt sınıflardaki öğrencilerin şiddet eğilimlerinden daha az düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yaptığı çalışmada 10. Sınıf öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin en fazla olduğu belirtilmiştir. Kaya (2009), çalışmasında lise alt sınıf öğrencilerinin üst sınıf öğrencilerinin şiddet veya saldırganlık eğilim düzeylerinin fazla olduğunu tespit etmiştir. Yaptığını çalışmada ise 9. Sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimi diğer sınıflara göre yüksek düzeyde olduğu belirtilmiştir. Alt sınıf öğrencilerinin üst sınıf öğrencilerine göre şiddet eğilimlerinin fazla olmasının nedenleri; ergenliğin son dönemlerinde olduğundan dolayı duygularını kontrol etmede yaşadıkları zorluklar, kendini güçlü görme ve öne çıkma isteği, karşı cinse karşı ilginin artması gibi duygularla hareket etmeleri, üst sınıflardaki gibi meslek ve geleceğe hazırlanma kaygılarının olmaması şeklinde belirtilmektedir (Kaya, 2009; Yakut, 2012). Erkek öğrencilerin siber zorbalık ölçeği puanları kız öğrencilerinkinden daha yüksektir ve Mann-Whitney U testi sonucuna göre erkekler lehine anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. Eker (2022), çalışmasında cinsiyete göre erkeklerin siber zorbalık algıları kızlarınkinden daha yüksek çıkmıştır. Gencer'in (2017) çalışmasına göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere

göre daha fazla siber zorba olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin Siber Mağduriyet ölçeğinin sınıfa göre farklılığını inceleyen sonuçlara göre sınıflar arasında siber mağduriyet yönünden anlamlı bir farklılık görülmektedir. Birinci ve ikinci sınıf karşılaştırıldığında 1. sınıf lehine, ikinci ve üçüncü sınıf karşılaştırıldığında 3. sınıf lehine, ikinci ve dördüncü sınıf karşılaştırıldığında 4. sınıf lehine olmaktadır. Erkek öğrencilerin siber mağduriyet ölçeği puanları kız öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüş ve Mann-Whitney U testi sonucuna göre erkekler lehine anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. Erdoğan (2023), ortaokul öğrencileriyle yaptığı çalışma sonuçlarına göre erkek öğrenciler kız öğrencilere göre siber mağduriyet ve zorbalıkla daha sık karşılaşmaktadır. Öztürk Çopur vd. (2022), hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları çalışmada erkeklerin siber zorbalık ve mağduriyet puan ortalamaları kızların puanlarından daha yüksek çıkmıştır. Kacar (2023), 20-64 yaş arası kişilerle yaptığı çalışma sonuçlarına göre erkeklerde siber mağduriyet ve zorbalığa daha sık rastlandığı ve 24 yaş altı bireylerin daha fazla siber zorbalığa seyirci kaldıklarını belirtmiştir.

Çalışmada öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algılarının olumlu ya da olumsuz olması internet bağımlılığında farklılık yaratmadığı görülmüştür. Eryılmaz vd., (2020) çalışmalarında lise öğrencilerinin bilişim teknolojileri öz yeterlilik algıları ile internet bağımlılığı arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.

Çalışmada elde edilen Pearson korelasyon testi sonucuna göre internet bağımlılığı puanı ile siber zorbalık puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ilişki bulunmuş olup, pozitif yönde Korelasyon yani internet bağımlılığı arttıkça siber zorbalığın arttığı şeklindedir. Korelasyonun büyüklüğünün 0.23 olması da zayıf bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular internet bağımlılığının olumlu ya da olumsuz olması siber mağduriyette farklılık yaratmadığını göstermiştir. Burnukara ve Uçanok'un (2010) yaptığı çalışma sonuçlarına göre, internet kullanım sıklığına göre siber zorbalık düzeylerinin farklılaştığı ortaya konmuştur. Bu da bireyin internet ortamında geçirilen sürenin fazla olması yani internet bağımlılığının çok olması, zorba davranışlar gösterme olasılığının da arttığını kanıtlamaktadır. Arslan'ın (2020) lise öğrencileri ile yaptığı araştırma sonuçlarına göre şiddet eğilimleri ile dijital bağımlılık arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tanrikulu' da (2013) benzer bir sonuca ulaşarak internet kullanım sıklığının siber zorbalık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. İnternet teknolojilerinin gelişmesi, ilerlemesi, yaygınlaşması ve kolaylaşması gibi sebeplerden dolayı siber mağduriyet ve siber zorbalıklar devam edecektir (Erdur- Baker, 2013). Siber zorbalık, siber mağduriyet ve internet bağımlılığı gibi insan hayatını olumsuz etkileyen durumlar için internetin aşırı ve kontrolsüz kullanımı tetikleyici rol üstlenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre erkek ergenler kızlara kıyasla hem sanal zorba hem de sanal mağdur olma yönünden daha fazla risk taşımaktadırlar (Altundağ, 2016; Efe vd., 2021; Samaha ve Hawi, 2016). İnternet bağımlılığı ile siber zorba olma ve siber zorbalığa maruz kalma arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla, Eker (2022) tarafından lise öğrencileri ile bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre siber zorba olma ve siber zorbaya maruz kalma ile internet bağımlılığı doğru orantılı çıkmıştır. İnternet bağımlılığı arttıkça siber zorba olma ve siber zorbalığa maruz kalma ihtimalinin artacağı veya siber zorbalık düzeyi arttıkça internet bağımlılıklarının da artacağı belirtilmektedir. Erdoğan'ın (2023) yaptığı çalışmaya göre internet kullanımı arttıkça siber mağduriyet ve zorbalık arttığı tespit edilmiştir. Lise öğrencileri ile internet bağımlılığı ile siber zorbalık ve siber mağduriyet arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Akkurt Nurtan (2019) tarafından yapılan çalışma sonuçlarına göre internet bağımlılığı ile siber zorbalık arasında pozitif, zayıf doğrusal; siber mağduriyet arasında negatif, zayıf doğrusal ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yine bu çalışmada siber zorbalık ile siber mağduriyet arasında negatif, orta düzey doğrusal ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Bu çalışma sonuçlarına aşağıdaki öneriler sunulabilir;

Öğretmen adaylarının üniversite eğitimleri sırasında ya da öğretmenlik mesleklerini yaparken bilişim teknolojileri ile ilgili araç-gereçlerin ve internet kullanımlarını geliştirecek eğitimler alması ve seminer, sempozyum ya da mesleki faaliyetlere katılması gerçekleştirilebilir.

Bilişim teknolojilerinin ve internetin güvenli, verimli, bilinçli, amaç ve hedefine uygun kullanım ile ilgili insanlar iyi eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

Eğitim-öğretim ortamları, öğrencilerin bilişim teknolojileri ve interneti güvenli, verimli, bilinçli, güvenli ve yeterli bir şekilde kullanmaları için düzenlenmelidir.

Bu ve benzeri araştırmalar farklı öğretim-öğretim basamaklarında yapılabilir.

KAYNAKÇA

- Akkurt Nurtan K. (2019). *9. sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı, siber zorbalık, siber mağduriyet ve anne - baba tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Nevşehir
- Altundağ, Y. (2016). Lise öğrencilerinde sanal zorbalık ve problemlili internet kullanımı ilişkisi. *Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying*, 3(1), 27-43.
- Arıcak, O. T., Kınay, H. ve Tanrıku, T. (2012). Siber zorbalık ölçeği'nin ilk psikometrik bulguları. *Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(1), 101-114.
- Arıcak, O. T., Tanrıku, T. ve Kınay, H. (2012). Siber mağduriyet ölçeği'nin ilk psikometrik bulguları. *Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 11, 1-6.
- Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 1, 55-67.
- Arslan, A. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeyleri ve şiddet eğilimlerinin belirlenmesi. *Journal of Computer and Education Research*, 8(15), 86-113. Doi:10.18009/jcer.652390.
- Ayas, T. ve Horzum, M. B. (2013). İlköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve aile internet tutumu. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 4(39), 46-57.
- Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachandran (Ed.), *Encyclopedia of Human Behavior*, 4, 71-81.
- Balali, F., Ahmadi Tabatabaei, S. V. & Hassani, A. H. (2018). Effect of information and communication technology on self-efficacy and academic achievement of students. *Health Education and Health Promotion*, 6(3), 97-102.
- Burmabıyık, Ö. (2014). *Öğretmenlerin teknolojik pedagojik içerik bilgilerine yönelik öz-yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi*. (Yalova ili örneği). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.
- Burnukara, P. ve Uçanok, Z. (2010). Ergenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım olanakları ile sanal ortamda meydana gelen zorbalığa ilişkin betimsel bir inceleme. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 21(2), 47-62.
- Büyüköztürk, Ş. (2024). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (31. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Cengiz, S. (2020). *Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ile düzenli spor etkinliği arasındaki ilişkinin incelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.
- Deniz, L. ve Çalışgan, H. (2015). İlköğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı ve siber zorbalık. *Route Educational and Social Science Journal*, 2(4), 399-422.
- Dinç, E. S. (2020). Sosyal medya ortamlarında siber zorbalık: Lise öğrencilerinin siber zorbalık deneyimlerinin incelenmesi. *Yeni Medya Elektronik Dergisi*, 4(1), 24-39.
- Doğan, A. (2013). *İnternet bağımlılığı yaygınlığı*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
- Efe, Y. S., Erdem, E. ve Vural, B. (2021). Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve internet bağımlılığı. *Bağımlılık Dergisi*, 22(4), 465-473.
- Eker, A. (2022). *Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve internet bağımlılığı*. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Pamukkale Üniversitesi.
- Ekici, E., Ekici Taşkın, F. ve Kara, İ. (2012). Öğretmenlere yönelik bilişim teknolojileri öz-yeterlilik algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31(1), 53-65.
- Ekici, C. ve Coruk, A. (2019). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 13(30), 1-24. Doi: 10.29329/mjer.2019.218.1.

- Ektiriciođlu, C., Arslantaş, H. ve Yüksel, R. (2020). Ergenlerde çağın hastalığı: Teknoloji bağımlılığı. *Arşiv Kaynak Tarama Dergisi*, 29(1), 51-64.
- Erdoğan, S. (2023). *Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı, siber zorbalık, siber mağduriyet ve anne baba tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.
- Erdur-Baker, Ö. (2013). Görünümleri ve ilgili değişkenleriyle siber zorba ve siber kurbanlar. *Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı*, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 1, 277-295,
- Eryılmaz, S., Sarıçayır, D. ve Yıldız, G. (2020). Öğrencilerin bilişim teknolojileri öz yeterlik algısı ile internet bağımlılığının incelenmesi. *JRES*, 7(2), 609-638.
- Fadyushin, S., Vereshchagina, E., Tsyganova, G., Tikhonovsky, G., Khvatova, A. & Moiseenko, R. (2018). Internet addiction in the aspect of information technology. *Mathews Journal of Psychiatry & Mental Health*, 3(1), 1-5.
- Gencer, H. (2017). *Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı ve siber zorbalık davranışları ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sivas.
- Günüç, S. (2009). *İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Griffiths, M. D. (1996). Internet addiction: An issue for clinical psychology? *Clinical Psychology Forum*, 97, 32-36.
- https://www.academia.edu/901784/Griffiths_M_D_1996_On_line_love_Not_all_bad_Dot_Net_The_Internet_Magazine_17_Spring_Issue_p_63
- Kacar, C. (2023). *Sosyal medya kullanan bireylerin siber zorbalık deneyimlerinin incelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.
- Karaca, M., Mutlu, M. ve Gencer, G. (2021). Siber mağduriyet: Kavramsal bir çalışma. *Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3 (1), 178-191.
- Karasar, N. (2023). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Yayıncılık.
- Kaya, F. (2009). *Lise öğrencilerinde saldırgan davranışların ortaya çıkışına katkıda bulunan faktörlerin araştırılması*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Khan, F., Limbana, T., Zahid, T., Eskander, N. & Jahan, N. (2020). Traits, trends and trajectory of tween and teen cyberbullies. *Cureus*, 12(8), Article e9738. <https://doi.org/10.7759/cureus.9738>.
- Nugroho, S., Fadhlia, N. T., Rahmat, W., Napitupulu, L. & Arief, Y. (2024). Model of cyber victimization: Study on college student in Indonesia. *The Open Psychol Journal*, 17, 1-16.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell Publishers. (PDF) [Bullying at School: Knowledge Base and an Effective Intervention Program \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/312111111)
- Öztürk Çopur, E., Yavaş Çelik, M., Aslan, S. S. ve Can, Z. (2022). Hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve siber zorbalık arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Tanımlayıcı araştırma. *Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi*, 14(3), 746-754.
- Polat, K. (2023). Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarının belirlenmesi. *Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi*, 6(1), 142-156. Doi:10.48174/buaad.1286998
- Samaha, M., Hawi, N. S. (2016). Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance, and satisfaction with life. *Computers in Human Behavior*, 57, 321-325.
- Slonje, R. & Smith, P.K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying? *Scandinavian Journal of Psychology*, 49(2), 147-154.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). *Using Multivariate Statistics* (5th ed.). New York: Harper Collins.

- Taherdoost, H. (2022). Internet addiction; Symptoms, impacts and treatments .*Open Access Journal of Addiction and Psychology*, 5(2), 1-3.
- Tanrıkulu, T. (2013). *Siber zorbalıkla ilgili değişkenlerin incelenmesi ve gerçeklik terapisi yönelimli bir müdahale programının siber zorbaca davranışlar üzerindeki etkisi*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Tanrıverdi, S. (2012). *Ortaöğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
- Taş, İ., Eker, H. ve Anlı, G. (2014). Orta öğretim öğrencilerinin internet ve oyun bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. *Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying*, 1(2), 37-57.
- Türkyılmaz, O. (2022). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımı öz yeterlilik düzeyleri üzerine bir araştırma: Mersin ili örneği. *Route Educational & Social Science Journal*, 9(5), 346-359.
- Üneri, Ö. Ş. ve Tanıdır, C. (2011). Bir grup lise öğrencisinde internet bağımlılığı değerlendirmesi: Kesitsel bir çalışma. *Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi*, 24(4), 265-272.
- Walrave, M. & Heirman, W. (2011). Cyberbullying: Predicting victimisation and perpetration. *Children & Society*, 25, 59–72. Doi:10.1111/j.1099-0860.2009.00260.x
- Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde şiddet eğilimi düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 3(1), 143-189
- Yılmaz, E., Şahin, Y. L., Haseski, H. İ. ve Erol, O. (2014). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 133-144.
- Young, K. S. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. *Published in Cyber Psychology and Behavior*, 1(3), 237-244. <https://netaddiction.com/articles/newdisorder.pdf>
- Yurdakoş, K. ve Biçer, E. B. (2019). İnternet bağımlılık düzeyinin akademik ertelemeye etkisi: Sağlık yönetimi öğrencileri üzerine bir araştırma. *YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(1), 243-278.
- Zhu, C., Huang, S., Evans, R. & Zhang, W. (2021). Cyberbullying among adolescents and children: A comprehensive review of the global situation, risk factors, and preventive measures. *Frontiers in Public Health*, 9(634909), 1-12. Doi: 10.3389/fpubh.2021. 634909.